

DARS DAVOMIDA O'QUVCHILARNING DIQQATINI JALB QILISH USULLARI

Rasulova Muyassarxon Turg'unboyevna

Andijon shahar 11-umumta'lim maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchisi.

Rasulovamuyassar76@gmail.com

Annotatsiya: Diqqat-bu aqliy hushyorlik va fikrni jamlash faoliyati. Qachon shaxs o'z e'tiborini ma'lum bir stimulg'a qaratadi, u aniq maqsadga yo'naltirilgan mazmunni osonroq tushunadi va ma'lumot ongga joylashadi. Ushbu maqola dars davomida o'quvchilarning diqqatini jalb qilish usullari hamda muammolari haqida so'z yuritadi.

Kalit so'z: e'tibor, o'qitish-ta'lim jarayoni, diqqatga ta'sir qiluvchi omillar, o'qituvchi, o'quvchi.

Abstract: Attention is the activity of mental alertness and concentration. When a person focuses his attention on a specific stimulus, he more easily understands the content that is focused on a specific goal, and the information is stored in the mind. This article talks about the methods and problems of attracting students' attention during the lesson.

Key words: attention, teaching-learning process, factors affecting attention, teacher, student.

Mustaqil O'zbekistonimizning kelajagi har tomonlama barkamol, yetuk, salohiyatli avlodni tarbiyalashga bog'liq. Yurtimiz ertasi bo'lgan o'g'il-qizlarning og'zaki nutqi ravon, tafakkuri boy, dunyoqarashi keng bo'lishiga jiddiy ahamiyat berishimiz zarur. Bu borada boshlang'ich sinflarda darslarni to'g'ri va qiziqarli tashkil qilishning ahamiyati kattadir.

Boshlang'ich sinflarda darslarni tashkil e'tishda va o'quvchilarning darsda faolligi, qiziqishlarini oshirishda quyidagilarni hisobga olish zarur:

- Yangi g'oyalar qabul qiling, bir xillikdan qoching, bu darsni boshlashingizdan tortib, o'tilgan mavzuni mustahkamlashda, yangi mavzuni bayon qilishingizda o'z aksini topsin. O'quvchi uchun yangilik bo'lsin. Bu o'quvchida a'lo kayfiyatni va darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

- Sinf xonasi o'quvchiga yoqadigan bo'lishi kerak. Sinf xonasining o'quvchiga yoqadigan qilib bezatilishi uning o'zini erkin va qulay his qilishiga yordam beradi.

-Darsni audio va videolardan foydalanib o'tish kerak.

- Darsni hayotga bog'lab o'tish kerak. O'quvchi faqat sinfda o'tirishi kerak emas, vaqti bilan tashqariga olib chiqib dars o'tish ham yaxshi samara beradi. O'quvchi o'zi hayotida ana shu o'rganganlarini qo'llaydi.

-Darslarda sahna ko'rinishlardan foydalanish kerak. O'quvchi keng doirada o'zini tutishni o'rganadi.

- Mavzuni o'rgatishda rasmlardan foydalaning. Masalan, bitta hikoya uchun 5 ta rasm. O'quvchi hikoyaning mazmuniga qarab rasmlarni o'rniga qo'yadi.

- Darslarda topishmoq o'yinlardan foydalaning. O'rganish jarayoni xursandchilik bilan o'tadi. O'quvchini qiyinchiliklarni yengishga tayyorlaydi.

- Ijodkorligini oshirish uchun o'quvchi mavzuga mos ko'rgazmalarni ko'rib tursin, mavzudagi voqea-hodisani tasavvur qila olsin. Bu o'quvchining mavzuga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

- O'quvchining diqqatini jalb qilishda ko'rgazmalardan keng foydalanish kerak. Masalan, prezidentasiya qilib ko'rsatish. Darsda o'quvchida oxirgi taassurotni qoldirish bu juda muhim.

- Darsni ertak sifatida olib borish, qiziqarli hikoyaga bog'lab o'tish, o'quvchining yoqtirgan filmiga bog'lab o'tish ham o'quvchining darsga qiziqishini oshiradi.

- Darsda o'quvchilarni turli xil g'oyalarga undang. O'quvchi fikrini erkin aytsin. Bunda guruhlar bilan ishlash metodidan foydalanish yaxshi natija beradi.

-Toqatli bo'lish kerak. Bu o'quvchiga darrov baho berib qo'yishdan saqlaydi. Yana kechirimlilik, mehribonlik, mas'uliyat va o'quvchini eshita olish-bu o'quvchini fanni sevishi va yaxshi o'zlashtirishiga yordam beruvchi omil hisoblanadi.

O'qituvchilar duch keladigan eng katta muammolardan biri bu o'quvchilarning diqqatini jalb qilish va ushlab turishdir. Dars davomida o'quvchilarning fikrlari tez buziladi, ayniqsa, bu holat kichik yoshdagi o'quvchilarda tez sodir bo'ladi. Boshlang'ich sinfda ta'lim olayotgan o'quvchilar uchun ma'lum bir muddat davomida mustaqil ravishda darsga e'tibor berishi qiyin. Har bir shaxsning o'zining dunyoqarashi, qiziqishi bo'lganidek, o'quvchilarning har biri o'zga bir olam. Darhaqiqat, mahoratli pedagog barcha bolaning qiziqishini e'tiborga olgan holda, interaktiv metodlardan foydalanish orqali o'quvchini darsga jalb qila oladi. O'qituvchining sinfda o'quvchilarning e'tiborini jalb qilish qobiliyati sifatli ta'lim uchun muhim, ammo bunga qanday erishish mumkinligi haqida ko'plab savollar mavjud. O'qituvchilar o'z o'quvchilarining darsga to'liq e'tibor berishini xohlashadi, lekin o'rganishlar natijasi e'tibor, diqqat cheklangan manba ekanligini ko'rsatadi. O'quvchilar butun dars davomida taxminan 15 daqiqa diqqatini jamlab o'tira oladi. Tadqiqotchilar diqqatni kamayishi va qachon ortishini o'rganib chiqishgan. Xususan, guruhda ishlash davomida o'quvchilarning ismlarini tasodifiy chaqirganda e'tibor kuchayganini aniqladilar.

O'zinning tajribamdan shuni bildimki, darsga e'tibor bermayotgan, yoki e'tibori sustlashayotgan o'quvchini ko'rgan zahoti ularga tanaffus berish lozim: Jismoniy mashqlardan foydalanish yoki ochiq havoga olib chiqish o'quvchini diqqatini jamlashga yordam beradi. Qiyin mavzu boshlashdan oldin 15 daqiqalik o'yin bilan boshlash ham bolaning faolligini oshirishga yordam beradi.

O'quvchilarning diqqatini jalb qilish uchun g'oyalar:

1. Odatda o'quvchilar har doim bir xil joyda o'tirishadi, ma'lum bir dars davomida o'quvchilarning joyini almashtirish kerak. Nima uchun? Sababi:

- sinf xonasida o'zining har doimgi joyidan boshqa joyga o'tirishi ularning dunyoqarashi o'zgarishiga hamda miya faoliyatini oz bo'lsada uyg'onishiga sabab bo'ladi. Nafaqat o'quvchilar balki, o'qituvchi ham o'z joyini o'zgartirishi bolalarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.
2. Dars davomida sinf bo'ylab ko'proq yurishga harakat qiling, bu o'quvchilarning ogohligini orttiradi.
 3. "E'tiborli bo'ling, darsga quloq soling, diqqatingizni jamlang" so'zlari dars davomida kunlik ishlatadigan so'zlar bo'lib qoldi. O'quvchilarga "Menga quloq soling!", "Jim bo'ling!" deyishdan qoching, undan ko'ra o'quvchilarga vaziyat, mavzu va holatdan kelib chiqib savollar bering: "Agar bunga ishonsangiz qo'lingizni ko'taring..." "Bunday bo'lsa nima bo'ladi deb o'ylaysiz?"
 4. O'quvchilar darsda o'rgangan mavzusini, o'qigan hikoyasini yoki yodlagan she'rini sheriklariga aytib berishi uchun vaqt ajrating. Dars davomida sheriklariga o'rgangan ma'lumotlarini aytgan o'quvchilar, darsni o'zlashtirishga ko'proq e'tibor beradi.
 5. Darsning xohlagan qismida o'quvchilarga mavzu bo'yicha qisqa savollar bering. O'quvchilar savollarga javob bera olishlari uchun ham darsga quloq solib o'tiradi. Yoki dars boshlanishida mavzuga oid ma'lumotlarni varaqqa yozib o'quvchilarga tarqating va mavzuni tushuntirish davomida o'quvchilardan qo'lidagi ma'lumotlarni o'qishini so'rang. Kutilmaganda berilgan savollar o'quvchini tez fikrashga hamda diqqatini bir joyga qo'yishiga yordam beradi.
 6. Barcha o'quvchilar hazillarni yoqtiradi. Dars davomida o'quvchilarni kuldirish darsni yanada jonlantirib beradi.

O'quvchilarning diqqatini jamlay olish qobiliyati butun umrlik muvaffaqiyati hisoblanadi. O'rganishda yoki diqqatni jamlashda oqsayotgan o'quvchilarga o'z vaqtida kerakli yordamni ko'rsatish lozim. O'zlashtira olmayotgan

o'quvchilarning rivojlanishiga hissa qo'shadigan omillar o'qituvchining hissiy yordami,

ota-onalarning ishtiroki va sinfni boshqarish strategiyalaridir. Bunda o'qituvchi sinfdagi o'quvchilariga ta'limiy bilimlarni berayotganda barcha omillarni hisobga olishlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Boshlangich ta'lim jurnallari.
2. I. Ivanov, M. E. Zufarova . Umumiy psixologiya. - Toshkent: "Ozbekiston faylasuflari milliy jamiyati", 2008.
3. Toxirova. G "Yosh va pedagogik psixologiya" 2016
4. Tolipov O. Pedagogik texnologiya. Toshkent. Fan, 2005
5. Yoldoshev J. Yangi pedagogik texnologiya yonalishlari, muammolari. Xalq talim, 1999.
6. <https://www.elib.buxdu.uz>